

SHOLINING O'SISHIGA N P K O'GIT MIQDORLARINING TASIRI

Mirzaraimova Malohat Muratovna

O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani bo'limi davlat inspektori
mirzaraimovamalohat@gmail.com

Po'latov Ravshanbek Arabboy o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
polatovravshanbek8@gmail.com

Rizoyeva Navruzoy Zafarovna

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
rizayevanavruzoy@gmail.com

Irisova Dinora Qaxramon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
dinorairisova20062607@gmail.com

Rasulova Muxlisa Ilhomjon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
muhlisarasulova73@gmail.com

Yoqubjonov Islombek Yo'lchiboy o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17320968>

Annotatsiya: Bugungi kunda yurtimizda sholini o'stirish va rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, sholi o'simligining o'sishi, rivojlanishi, quruq massa to'plashi hamda hosil yig'imini samarali boshqarish bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borilmoqda. Har bir nav uchun alohida ishlab chiqilgan ilg'or agrotexnik tadbirlar orqali hosildorlikni oshirish imkoniyati mavjud.

Sholi o'simligi balandligini o'lchashdagi asosiy maqsad — yuqori miqdorda o'g'itlar (ayniqsa, NPK) qo'llanilganda o'simlikning yotib qolish ehtimolini aniqlash, shuningdek, o'simlik qancha oziq moddasini o'zlashtirib, yer tarkibidan olib chiqishini aniqlashdan iborat.

Maqolada sholi navlarining mineral va organik o'g'itlarga bo'lgan talabi, ularning biologik xususiyatlari, atrof-muhitga ta'siri, tuproq-iqlim sharoitlariga moslashuvi, hamda hosil yig'imida qo'llanilayotgan agrotexnik tadbirlar chuqur tahlil qilinadi.

Annotatsiya: Сегодня в нашей стране большое внимание уделяется выращиванию и развитию риса. В частности, проводятся глубокие исследования по эффективному управлению ростом, развитием, накоплением сухой массы и сбором урожая риса. Благодаря передовым агротехническим мероприятиям, разработанным отдельно для каждого сорта, есть возможность повысить урожайность.

Основная цель измерения высоты растения риса - определить вероятность полегания растения при внесении большого количества удобрений (особенно NPK), а также определить, сколько питательных веществ растение усваивает и извлекает из почвы.

В статье подробно анализируется потребность сортов риса в минеральных и органических удобрениях, их биологические особенности, воздействие на окружающую среду, адаптация к почвенно-климатическим условиям, а также агротехнические мероприятия, применяемые при уборке урожая.

Annotation: Today, great attention is paid to the cultivation and development of rice in our country. In particular, in-depth research is being conducted on the growth, development, accumulation of dry matter, and effective management of rice harvesting. There is an opportunity to increase yields through advanced agrotechnical measures developed separately for each variety. The main purpose of measuring the height of rice plants is to determine the probability of plant lodging when applying high amounts of fertilizers (especially NPK), as well as to determine how much nutrients the plant absorbs and removes from the soil.

The article thoroughly analyzes the requirements of rice varieties for mineral and organic fertilizers, their biological characteristics, environmental impact, adaptation to soil and climatic conditions, and the agrotechnical measures used in harvesting.

Kalit so'zlar: o'g'itlar, sholi, azotli fosforli o'g'itlar, kaliyli o'g'itlar, mineral oziqlantirish, nav, biologik xususiyat, agrotexnik tadbirlar.

Ключевые слова: удобрения, рис, азотно-фосфорные удобрения, калийные удобрения, минеральное питание, сорт, биологические особенности, агротехнические мероприятия.

Keywords: fertilizers, rice, nitrogen-phosphorus fertilizers, potassium fertilizers, mineral nutrition, variety, biological characteristics, agrotechnical measures.

Mineral o'g'itlar miqdorining sholini o'suv davriga tasiri navning issiqlik va namlik bilan ta'minlanganligi, mahalliy sharoitga moslashganligi bilan bog'liq bo'lib, oxir oqibat navning maksimal yoki minimal darajada hosil berishini belgilaydigan asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanadi.

Sholining o'suv davri navning tez, o'rta yoki kechpisharligini belgilaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanib, bu ayniqsa mineral o'g'itlar miqdoriga katta ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tajribalarni olib borgan yillarda o'rganilayotgan ikki navda ham barcha variantlarda bir xil agrotexnik tadbirlar qo'llashimizga qaramasdan o'suv davri davomida sezilarli farqlar ko'zga tashlandi.

Sholining o'suv fazalariga oziqlantirish miqdorining ta'siri 1 jadvalda keltirilgan.

Azotli o'g'it miqdorini oshib borishi tuplash fazasini kechikishiga olib keldi. Masalan, 2021 yil ma'lumotlari bo'yicha kechpishar «Mustaqillik» navida nazorat variantiga nisbatan 60 kg N berilgan 3 variantda 3 kunga, N 90 kg/ga berilganda (var. № 4) 5 kunga, N 120-150 kg/ga berilganda 6-8 kunga kechikdi. Ushbu qonuniyat tajriba o'tkazilgan barcha yillarda qaytarilib yil ob-havosini kelishiga qarab bir yilda nazoratga nisbatan o'rtacha 6-8 kunni 2018 yilda esa 7-9 kunni tashkil etdi. Kechpishar «Mustaqillik» navida oziqlantirish me'yorini oshirilishi tuplash fazasini sezilarli darajada ortishiga olib keldi. 60 kg/ga azot berilganda o'rtacha uch yillikda 1-7, 90 kg/ga. da 2-9, 120 kg/ga. da 3-10 kunga, 150 kg/ga qo'llanilganda 3-10 kunga uzayishi kuzatildi. Ushbu holat ro'vaklash fazasini boshlanishi va tugallanishida ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

1-jadval

**O'simliklarning bo'g'im oralig'iga oziqlantirish miqdorlarining ta'siri
(«Mustaqillik» navi)**

№	Variant	Bo'g'im oralig'i, sm				
		1	2	3	4	5
«Mustaqillik» navi						
1	Nazorat (o'g'itsiz)	3.6	9.0	25.4	31.0	28.9
2	R ₁₂₀ K ₁₅₀	3.9	9.5	27.5	31.1	28.9
3	N ₆₀ R ₂₀ K ₁₅₀	4.7	9.8	30.1	31.2	29.0
4	N ₉₀ R ₁₂₀ K ₁₅₀	5.2	10.0	36.5	31.3	29.3
5	N ₁₂₀ R ₁₂₀ K ₁₅₀	6.0	11.8	37.0	31.6	29.2
6	N ₁₅₀ R ₁₂₀ K ₁₅₀	5.7	10.5	36.9	31.4	29.3

Mazkur holat sholining pishishini boshlanishi hamda to'liq pishish davrida ham kuzatildi. Pishishni boshlanishi nazorat variantiga nisbatan N 60 kg/ga azot o'g'iti berilganda «Mustaqillik» navida o'rtacha 3 kunga, N 90 kg/ga berilganda 5-7 kunga, N 120 kg/ga. da 7-8 kunga, N 150 kg/ga. da 11-13 kunga kech boshlandi.

O'rganilayotgan navda 1-2 va 3- bo'g'im oralig'ida, mineral o'g'itlarning miqdorini oshishi bilan bo'g'im oralig'ining uzunligi ham oshganligi aniqlandi.

Masalan, «Mustaqillik» navida 1 va 6 variantlar o'rtasidagi farq 1-bo'g'imda 2.4 sm.; 2-bo'g'imda 2.8 sm.; 2-bo'g'imda 11.6 sm.ni tashkil qilgan bo'lsa, 4-5-bo'g'imlar orasidagi farq 0.3-0.6 sm bo'lgan.

Mineral o'g'itlar berilmagan nazorat variantida va mineral o'g'it 60- kg/ga berilgan dastlabki variantlarning 1-2-bo'g'im oralig'idagi farq juda qisqa, bor yo'gi 0,3-0,5 sm bo'lgan bo'lsa, 3-bo'g'im oralig'idagi farq 2,1 sm. ni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash lozimki, 4-5-bo'g'im oralig'ida mineral o'g'it miqdoridan qat'iy nazar deyarli farq kuzatilmadi. Buning asosiy sababi, 4-5-bo'g'im asosan hosil shakllanishi va hosildorlikka xizmat qilib, o'g'itlar miqdori ushbu bo'g'inga sarf etilmay balki to'g'ridan-to'g'ri hosil elementlariga o'tkazib (tranzit) yuboriladi. Taxlillarni ko'rsatishicha, har bir nav bo'yidagi farq asosan dastlabki 3-bo'g'in orasidagi o'lchamlar hisobiga sodir bo'lgan.

Tajribalarda o'rganilayotgan navning azot o'g'iti miqdorini oshib borishini sholi o'simliklarining yotib qolishiga ta'siri ham bevosita o'rganildi. «Mustaqillik» navi ko'chat usulida takroriy ekin sifatida ekilganda azot o'g'iti 150 kilogramm miqdorda berilganda yotib qolish darajasi 15-20%ni tashkil etdi. Lekin, optimal me'yor hisoblangan «Mustaqillik» navida N 120 kg/ga qo'llanilganda o'simliklarni yotib qolish holati kuzatilmadi.

O'suv davrlarida o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga tasir qiladigan asosiy omillardan biri mineral o'g'itlarning miqdori hisoblanib, bu ko'rsatkich sholini o'sishi va rivojlanishiga, sifat va miqdor ko'rsatkichlari va yer ustki qismining quruq massa to'plashiga turlicha ta'sir qildi. O'simliklarning o'suv davri davomida to'planib borayotgan asosiy ko'rsatkichlarga sholining tuplanish koeffitsienti, o'suv fazalaridagi o'simlik bo'yi, bo'g'im oralig'ini o'sish tezligidagi farq, o'suv davridagi yer ustki qismi massasini oshib borishi kiradi.

Ko'chat usuli bilan sholi yetishtirish agrotexnikasida ham ushbu qonuniyat saqlanib qoldi, ammo bu usulda sholi yetishtirishda hosildorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkich, ko'chatning tuplanish darajasi hisoblanib, uni koeffitsienti qancha yuqori bo'lsa, hosildorlik shunga mos ravishda yuqori bo'lishi namoyon bo'ldi.

Qishloq xo'jaligi ekinlari orasida sholi urug'ining dala unuvchanligi boshqa g'alla ekinlarining dala unuvchanligiga nisbatan pastligi ma'lum. Ammo, sholining boshqa g'alla donli ekinlaridan alohida ajralib turadigan hislati bu ko'chat soni kam bo'lishiga qaramasdan tuplanish darajasini yuqoriligidir. Lekin, bu xususiyat to'g'ridan - to'g'ri tuproqning unumdorligiga, navning biologik tavsifiga va mineral o'g'itlar me'yorlariga bog'liqligi kuzatildi.

Ma'lumki, maydon birligidagi poyalar soni sholi o'simligi bo'yining o'sishiga va hosildorlikka ma'lum darajada ta'sir qiladi.

Bizning tajribamizda sholi ko'chatlari dalaga o'tkazilgandan 20 kundan so'ng va o'rimdan oldin ko'chatlar va poyalar soni hisoblab chiqilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, ekilgan ko'chatning o'ringacha saqlanishi, hosildor poyalar soni, bevosita o'rganilayotgan navlarning biologik xususiyatiga va berilayotgan mineral o'g'itlarning miqdoriga bevosita bog'liqligi kuzatildi.

2-jadval

Ko'chatlar sonini saqlanishi va hosildor poyalar soniga oziqlantirishning ta'siri (o'rtacha 3 yillik).

№	Variant	O'simliklar Soni, Dona/1m ² .		Ko'chatni O'ringacha Saqlanishi, %	Tuplas h Koef- Fitsien ti	Mahsuldor Poyalar Soni Dona, M ²
		Ko'chat O'tqazish Davrida	O'rimdan Oldin			
«Mustaqillik» Navi						
1	Nazorat (O'g'itsiz)	44	40	90	4.0	160
2	N ₀ R ₁₂₀ k ₁₅₀	44	40	90	4.4	176
3	N ₆₀ r ₁₂₀ k ₁₅₀	44	41	93	4.4	183
4	N ₉₀ r ₁₂₀ k ₁₅₀	44	42	95	5.0	210
5	N ₁₂₀ r ₁₂₀ k ₁₅₀	44	44	100	5.5	243
6	N ₁₅₀ r ₁₂₀ k ₁₅₀	44	43	97	5.3	236

Olib borilgan izlanishlardan malum bo'ldiki, mineral o'g'itlar miqdorini oshib borishi 1 m² kvadratdagi ko'chat soniga, hamda ko'chatning o'ringacha 10 % gacha kamayishiga olib keldi. Ammo, tuplanish darajasi hamda hosildor poyalar sonini oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Sholining hosildorligi maydondagi ko'chatning soni bilan emas, balki shu maydondagi ko'chatda hosil bo'lgan mahsuldor poyalar soni bilan belgilanadi. Shuning uchun xam g'alla don o'simliklar orasida sholining tuplash darajasining yuqoriligi sababli maydondagi hosildor poyalar hisobidan kerakli, rejalashtirilgan hosil yetishtirishni boshqarish imkoniyati mavjud. Ma'lumki, sholini urug'idan hamda ko'chat usulida ekilganda ham, hosildor poyalar soni o'simlikning o'sishi va rivojlanishi, hosildorligiga ta'sir qiladigan asosiy ko'rsatkich hisoblanadi.

Navlarning tuplash darajasiga va hosildor poyalar soniga mineral o'g'itlar miqdorining ta'siri turlicha bo'lishi qayd etilib, «Mustaqillik» navining nazorat

variantida 1 m² maydonda hosildor poyalar soni o'rtacha 160, faqat fosfor, kaliy 100% berilgan variantda 176, azot, fosfor, kaliy berilgan variantda 183, N₁₂₀, R₁₂₀, K₁₅₀ berilgan variantda 243 donani tashkil qildi. Bu nazorat variantiga nisbatan 1 m² da 83 dona, yoki bir gektar maydon hisobiga 830 ming dona hosildor poya ko'p demakdir.

Demak, mineral o'g'itlarni qo'llash hisobiga tuplash koeffitsienti «Mustaqillik» navida 1,5 gacha hosildor poyalar sonini ta'lluqli ravishda 83-62 taga oshirilishiga erishildi. Sholi navlarining tuplash darajasi asosan navning biologik xususiyatiga bog'liq bo'lsada, lekin bu ko'rsatkichni oziqlantirish hamda ekish usuli bilan ham boshqarish mumkinligi isbotlandi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytish joyizki, Sholio'simligini o'sish va rivojlanish xususiyatlarini chuqur o'rganish, tushunib yetish orqali bo'yini o'sishi, rivojlanishi, quruq massa to'plashi va hosil yig'ishni boshqarish, har bir nav uchun alohida belgilangan ilg'or agrotexnik tadbirlar qo'llab yetishtiriladigan hosilning salmog'ini oshirish mumkin. Sholi navlarini mineral va organik o'g'itlarga bo'lgan talabi, navlarning biologik xususiyati, atrof muhit ta'siri, tuproq va iqlim sharoiti kabi omillarni o'z ichiga oladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov A. Sholichilik resurslari samaradorligi. // J.O'zbekiston q/x.- Toshkent, 2006.-№10.-12-13 b.
2. Agrokimyo Musaev.B Toshkent, nashriyoti 2001 257-259-b
3. Saimnazarov.Yu.B, Djumanov Z.N va boshqalar "O'zbekistonda sholi yetishtirish bo'yicha uslubiy ko'rsatma" // Toshkent. 2009. 3-31-b.

